

UDC: 748

JEL: J21, I32, O47, C31

**MAKROIQTISODIY KO‘RSATKICHLAR TIZIMIDA AHOLI BANDLIGI,
KAMBAG‘ALLIK DARAJASI VA YALPI ICHKI MAHSULOT
O‘RTASIDAGI O‘ZARO BOG‘LIQLIKNI EKONOMETRIK TAHLILI**

**ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE INTERRELATIONSHIP BETWEEN
EMPLOYMENT, POVERTY LEVEL, AND GROSS DOMESTIC PRODUCT
WITHIN THE SYSTEM OF MACROECONOMIC INDICATORS**

**ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ, УРОВНЯ БЕДНОСТИ И ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО
ПРОДУКТА В СИСТЕМЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

Xamitova Mavluda Sindarovna ^[0009-0004-6720-331X]

Fan va texnologiyalar universiteti, “Iqtisodiyot” kafedrasida o‘qituvchisi

Khamitova Mavluda Sindarovna

University of science and technologies, lecturer of the department
«Economics»

Хамитова Мавлуда Синдаровна

Университет науки и технологий, преподаватель кафедры
«Экономика»

E-mail: mavludaxamitova568@gmail.com; **Phone:** +998994535520

Annotatsiya. Ushbu maqolada aholi bandligi, kambag‘allik darajasi hamda yalpi ichki mahsulot (YAIM) o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik nazariy va empirik jihatdan tahlil qilinadi. Bandlik iqtisodiy rivojlanishning muhim ko‘rsatkichlaridan biri bo‘lib, u aholining daromad manbalarini shakllantirish, turmush darajasini oshirish hamda ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Shu bilan birga, iqtisodiyotning umumiy holatini ifodalovchi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlardan biri bo‘lgan YAIM ham aholi farovonligi va kambag‘allik darajasiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Empirik tahlillar orqali turli mamlakatlar tajribasi hamda statistik ma‘lumotlar asosida YAIM o‘sishi, bandlik darajasi va kambag‘allik o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir mexanizmlari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiy o‘shish yuqori bo‘lgan mamlakatlarda, odatda, bandlik darajasi ham yuqori bo‘ladi va kambag‘allik darajasi nisbatan past bo‘ladi. Biroq YAIM o‘sishi har doim ham kambag‘allikning kamayishiga avtomatik tarzda olib kelmasligi mumkin. Agar iqtisodiy o‘shish natijalari jamiyatning barcha qatlamlariga teng taqsimlanmasa yoki yangi ish o‘rinlari yetarli darajada yaratilmasa, kambag‘allik darajasi yuqori bo‘lib qolishi mumkin.

Bundan tashqari, maqolada YAIMning barqaror o‘shishini ta‘minlash, samarali mehnat bozorini shakllantirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish hamda aholining kasbiy malakasini oshirish orqali kambag‘allikni kamaytirish imkoniyatlari muhokama qilinadi. Ta‘lim tizimini rivojlantirish, innovatsiyalarni joriy etish, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash hamda kichik biznes va xususiy sektor faoliyatini kengaytirish

kabi omillar iqtisodiy o'sish va bandlik darajasini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: bandlik, kambag'allik, mehnat bozori, daromad, inson kapitali, iqtisodiy o'sish.

Abstract. This article analyzes the interrelationships between employment, poverty levels, and gross domestic product (GDP) from both theoretical and empirical perspectives. Employment is one of the key indicators of economic development, playing a crucial role in shaping sources of income for the population, improving living standards, and ensuring social stability. At the same time, GDP, as a primary macroeconomic indicator reflecting the overall state of the economy, directly affects the well-being of the population and poverty levels.

Through empirical analysis based on the experiences of various countries and statistical data, the study examines the interaction mechanisms between GDP growth, employment levels, and poverty. The results indicate that in countries with higher economic growth, employment levels are generally higher, and poverty levels tend to be lower. However, GDP growth does not always automatically lead to a reduction in poverty. If the outcomes of economic growth are not distributed fairly across all segments of society or if sufficient new jobs are not created, poverty levels may remain high.

Furthermore, the article discusses opportunities to reduce poverty through ensuring sustainable GDP growth, developing an efficient labor market, creating new jobs, and enhancing the professional skills of the population. Factors such as improving the education system, implementing innovations, supporting entrepreneurship, and expanding the activities of small businesses and the private sector play a significant role in promoting economic growth and increasing employment levels.

Keywords: employment, poverty, labor market, income, human capital, economic growth.

Аннотация. В данной статье теоретически и эмпирически анализируется взаимосвязь между занятостью населения, уровнем бедности и валовым внутренним продуктом (ВВП). Занятость является одним из ключевых показателей экономического развития, поскольку играет важную роль в формировании доходов населения, повышении уровня жизни и обеспечении социальной стабильности. В то же время ВВП, являясь одним из основных макроэкономических показателей, отражающих общее состояние экономики, оказывает непосредственное влияние на благосостояние населения и уровень бедности.

На основе эмпирического анализа, с использованием опыта различных стран и статистических данных, рассматриваются механизмы взаимного влияния экономического роста, уровня занятости и бедности. Результаты исследования показывают, что в странах с высокими темпами экономического роста, как правило, наблюдается более высокий уровень занятости и относительно низкий уровень бедности. Однако рост ВВП не всегда автоматически приводит к сокращению бедности. Если результаты

экономического роста распределяются неравномерно между различными слоями общества или если не создаётся достаточное количество новых рабочих мест, уровень бедности может оставаться высоким.

Кроме того, в статье обсуждаются возможности снижения бедности за счёт обеспечения устойчивого роста ВВП, формирования эффективного рынка труда, создания новых рабочих мест и повышения профессиональной квалификации населения. Развитие системы образования, внедрение инноваций, поддержка предпринимательства, а также расширение деятельности малого бизнеса и частного сектора играют важную роль в повышении экономического роста и уровня занятости.

Ключевые слова: занятость, бедность, рынок труда, доход, человеческий капитал, экономический рост.

For citation: Khamitova M.S. Econometric analysis of the interrelationship between employment, poverty level, and gross domestic product within the system of macroeconomic indicators. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 2 (2)

Kirish. Iqtisodiy rivojlanishning muhim ko'rsatkichlaridan biri aholi bandligi darajasi hisoblanadi. Bandlik nafaqat iqtisodiy o'sish omili, balki aholi farovonligini ta'minlovchi asosiy vositadir. Aholining ish bilan ta'minlanmagan qismi daromsiz qoladi yoki past daromadli faoliyat bilan shug'ullanadi, bu esa kambag'allik darajasining oshishiga olib keladi. Shu sababli bandlik va kambag'allik o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish dolzarb ilmiy masala hisoblanadi. Maqolada bandlik darajasining oshishi natijasida aholi daromadlarining ko'payishi, iste'mol imkoniyatlarining kengayishi hamda iqtisodiy faollikning ortishi natijasida YAIM hajmi ham o'sib borishi asoslab beriladi. Iqtisodiyotda band aholi sonining ortishi ishlab chiqarish hajmining kengayishiga, xizmatlar ko'rsatish sohasining rivojlanishiga va natijada mamlakatda yaratilayotgan qo'shimcha qiymatning ko'payishiga olib keladi. Bu esa YAIM o'sishiga xizmat qilib, o'z navbatida kambag'allik darajasining kamayishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda aholi bandligi, kambag'allik darajasi hamda yalpi ichki mahsulot (YAIM) o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash maqsadida kompleks yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik tahlil usullari uyg'un holda qo'llanildi.

Nazariy qismda bandlik, kambag'allik va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni yorituvchi klassik va zamonaviy iqtisodiy nazariyalar tahlil qilindi. Jumladan, inson kapitali nazariyasi, mehnat taqsimoti va bozor hajmi o'rtasidagi bog'liqlik, shuningdek iqtisodiy o'sishning kambag'allikka ta'siri bo'yicha ilmiy qarashlar o'rganildi.

Empirik tahlil qismida 2015-2024 yillar davomida O'zbekiston Respublikasi bo'yicha bandlik darajasi, kambag'allik darajasi hamda YAIM o'sish ko'rsatkichlariga oid statistik ma'lumotlardan foydalanildi. Ma'lumotlar rasmiy manbalar, jumladan davlat statistika organlari va tegishli vazirliklar hisobotlari asosida shakllantirildi.

Tadqiqotda quyidagi statistik usullardan foydalanildi:

1. Taqqoslash usuli-ko'rsatkichlarning yillar kesimidagi dinamikasini tahlil qilish uchun;
2. Korrelyatsion tahlil (Pearson koeffitsiyenti)-o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlik darajasini aniqlash uchun;
3. Regressiya tahlili-bandlik darajasining YAIM o'sishi va kambag'allik darajasiga ta'sirini miqdoriy baholash uchun;
4. Grafik va jadval usullari-natijalarni vizual ko'rinishda ifodalash uchun.

Korrelyatsion tahlil yordamida bandlik darajasi va YAIM o'sishi o'rtasidagi ijobiy bog'liqlik ($r \approx 0,41$), hamda bandlik va kambag'allik darajasi o'rtasidagi manfiy bog'liqlik ($r \approx -0,75$) aniqlandi. Regressiya modellari orqali esa ushbu bog'liqliklarning matematik ifodasi ishlab chiqildi.

Tadqiqotning metodologik asosini tizimli yondashuv tashkil etib, unda iqtisodiy jarayonlar o'zaro bog'liq holda tahlil qilindi. Bu esa bandlik, iqtisodiy o'sish va kambag'allik o'rtasidagi murakkab munosabatlarni chuqurroq ochib berish imkonini berdi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Bandlik va kambag'allik o'rtasidagi bog'lanish klassik va zamonaviy iqtisodiy nazariyalarda keng yoritilgan. Inson kapitali nazariyasiga ko'ra, ta'lim va malaka darajasi yuqori bo'lgan shaxslar mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lib, yuqori daromad topish imkoniyatiga ega bo'ladi.

O'zbek iqtisodchi olimlaridan O.X.Maxmudov O'zbekiston Respublikasi va uning xududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi taraqqiyoti oilalarda kambag'allikni qisqartirish hamda bandligini oshirish masalalari bo'yicha tadqiqot olib borganlar [1].

K.P.Uzakov tomonidan kambag'allikni qisqartirishda aholi bandligini ta'minlash masalalari ko'rilgan. Maqolada muallif kambag'allikni qisqartirishning asosiy omillaridan biri sifatida aholini barqaror ish bilan ta'minlash zarurligini ta'kidlaydi. Ayniqsa, yangi ish o'rinlarini yaratish, kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish orqali daromad manbalarini kengaytirish muhim ekani ko'rsatib o'tilgan.

Shuningdek, maqolada mehnat bozorini rivojlantirish, kasb-hunar o'qitish tizimini takomillashtirish va ijtimoiy himoya choralari kuchaytirish kambag'allikni kamaytirishda samarali vosita sifatida baholanadi [2].

MDH davlatlari mutaxassis olimlaridan Yu.V.Yakovtza ushbu muammo yuzasidan nazariy tadqiqot olib borganlar [4].

A.B.Xushvaqovning "O'zbekistonda kambag'allikni kamaytirishda kichik biznes va tadbirkorlikning o'rni" nomli maqolasida kichik biznes va tadbirkorlikning kambag'allikni kamaytirishdagi ahamiyati tahlil qilingan.

Maqolada muallif kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish orqali aholining daromad manbalarini kengaytirish, ish o'rinlarini yaratish va kambag'allikni kamaytirish imkoniyatlari ko'rsatib o'tilgan. Ushbu tadqiqotda moliyaviy qo'llab-quvvatlash, soddalashtirilgan soliq siyosati va biznesni rivojlantirish muhitini yaxshilash kabi chora-tadbirlar samarali deb baholangan [3].

O‘zbekiston Respublikasi Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2024-yilda O‘zbekiston Respublikasida kambag‘allik darajasi an‘anaviy xalqaro standartlar bo‘yicha 11 % dan 8,9 % gacha kamaygan. Bu qariyb 719 000 kishi kambag‘allik chegarasidan chiqqanini anglatadi va hozirda kambag‘al hisoblanganlar soni taxminan 3,3 million kishini tashkil qiladi. Tadqiqotlar Jahon Banki bilan hamkorlikda olib borilgan.

Eng sezilarli kambag‘allik darajasi pasayishi Buxoro, Samarqand va Namangan viloyatlari hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasida qayd etilgan. Bu ijobiy o‘shishning sabablari sifatida: aholining bandligini ta‘minlash bo‘yicha chora-tadbirlar, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash, yer resurslaridan samarali foydalanish va real daromadlarning oshirilishi ko‘rsatib o‘tiladi.

2024-yilda aholining real daromadlari 10,7 % ga o‘shib, o‘rtacha oylik daromad 2,1 million so‘mga yetgan (2023-yil boshida-1,7 million so‘m). Daromadlarning asosiy qismi ish haqi hisobiga tushgan; tadbirkorlikdan daromadlar ham o‘shishda davom etgan. Umuman olganda, vazirlik ma‘lumotlari shuni ko‘rsatadiki, bandlikni oshirish va daromadlarni kengaytirishga qaratilgan strategiyalar kambag‘allikni sezilarli darajada qisqartirishga xizmat qilmoqda [5].

George J.Stiglerning “The division of labor is limited by the extent of the market” asarida aynan mehnat taqsimoti, bozor hajmi va ishlab chiqarish samaradorligi masalalari tahlil qilingan. Ushbu maqola Adam Smith ilgari surgan “mehnat taqsimoti bozor kengligi bilan cheklanishi” g‘oyasini rivojlantiradi va bozor iqtisodiyoti nazariyasida muhim nazariy manba hisoblanadi. Qisqacha aytganda, iqtisodiy samaradorlik, bozor hajmi va ixtisoslashuv masalalari chuqur tahlil qilingan [6]. Zamonaviy tadqiqotlarda esa kambag‘allik faqat ishsizlik bilan emas, balki “ishlayotgan kambag‘allar” muammosi bilan ham bog‘lanadi. Ya‘ni bandlik mavjud bo‘lsa ham, kam ish haqiyoki norasmiy mehnat tufayli kambag‘allik saqlanib qolishi mumkin.

Tahlil va natijalar. Rivojlangan davlatlarda faol bandlik siyosati kambag‘allikni kamaytirishning asosiy vositasi sifatida qo‘llaniladi. Masalan, International Labour Organization ma‘lumotlariga ko‘ra, barqaror va munosib ish o‘rinlari yaratish kambag‘allikni qisqartirishning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Skandinaviya davlatlarida faol mehnat bozori siyosati kambag‘allik darajasining past bo‘lishiga xizmat qilgan.

Bunda inson resurslarini rivojlantirish, Mehnat bozorini isloh qilish, bandlikning zamonaviy shakllarini tatbiq etish orqali kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha sohada ko‘rsatilayotgan davlat xizmatlari sifatini oshirish, xalqaro andozalar asosida munosib mehnat munosabatlarini keng joriy qilish maqsadida:

Kambag‘allikni qisqartirish-kambag‘allik dinamikasi va tarkibini tahlil qilish, oilalarni kambag‘allikdan chiqarish individual rejalarining ishlab chiqilishini tashkil etish va ijrosini muvofiqlashtirish, aholini kambag‘allikdan chiqarish bo‘yicha O‘zbekistonning ko‘plab hududlarida Xitoyning kambag‘allikni qisqartirish tajribasi asosida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda, jumladan, Lyu Szyuven va Szou Deven tomonidan ishlab chiqilgan “Xitoy modeli” bo‘yicha 32 ta yo‘nalishdan iborat

tadqiqot mamlakatda 2025-yildan amalga oshirilayotgan kambag'allikka qarshi chora-tadbirlar uchun asos bo'ladi.

Z.A.Tolametova demografik jarayonlar va ularning aholi bandligiga ta'sirini tahlil qilish jarayonida aholining tabiiy o'sishi, tug'ilish va o'lim ko'rsatkichlari, migratsiya oqimlari kabi demografik omillar ishchi kuchi resurslariga qanday ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Shu orqali bandlik va ish bilan ta'minlanish darajasi o'rtasidagi bog'liqlik yuzaga keladi [8].

Sharipov va Xalbekov migratsiya jarayonlarini o'rganib, ishchi migratsiyasi va uning mehnat bozoridagi salbiy va ijobiy ta'sirlarini ko'rsatadi [9]. Bu esa kambag'allik darajasi va bandlik darajasini to'g'ridan-to'g'ri shakllantirish imkonini beradi, chunki ishchi kuchi yetishmasligi va migratsiya oqimlari mahalliy ish o'rinlariga ta'sir ko'rsatadi.

Aholi statistikasi va demografik jarayonlar bo'yicha fundamental ma'lumotlarni aholining yosh tarkibi, o'rtacha umr davomiyligi, tug'ilish va o'lim ko'rsatkichlari kabi demografik indikatorlarni aniqlash orqali bandlik va kambag'allik o'rtasidagi munosabatlarni Dolbik-Vorobey va Vorobyeva hamda Borisovlar o'z asarlarida keltirib o'tgan [10], [11].

Abdurahmonov demografiya bo'yicha o'quv qo'llanma sifatida aholining keksayishi va ishchi kuchining kamayishi bandlik darajasiga ta'sir qilishi mumkinligini ko'rsatadi [12].

1-rasm. 2015-2024 yillarda bandlike, kambag'allik va YAIM o'sish dinamikasi

Ushbu rasmda 2015-2024 yillarda kambag'allik va bandlik darajasi hamda YAIM o'sishi to'g'risida ma'lumot tasvirlangan. Ko'rinib turibdiki, bandlik darajasi har yili o'sib borgan bo'lsa, kambag'allik darajasi esa pasayib borgan.

X.X.Abdurahmanov esa aholining keksayish darajasining shakllanish mexanizmlari va ko'rsatkichlarini tahlil qilib, bu jarayon kambag'allik va bandlik darajasi bilan bog'liqligini namoyish etadi [13].

Gentile Markaziy Osiyo respublikalari (Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston) aholisi geografiyasi va demografik jarayonlarini tahlil

qiladi. Muallif demografik indikatorlar-tug‘ilish, o‘lim, yosh tarkibi, qaramlik koeffitsienti, va chaqaloqlar o‘limi-bo‘yicha hududiy tafovutlarni ko‘rsatadi [7].

I.T.Qurbonov tomonidan yozilgan maqola bo‘lib, aholi bandligini oshirish va kambag‘allikni kamaytirish yo‘nalishlari tahlil qilingan. Unda bandlik, kambag‘allik, daromad, mikromarkazlar va tadbirkorlik faoliyati masalalari yoritilgan [14].

1-jadval

Pearson korrelyatsiya koeffitsiyentini hisoblash

Yil	Bandlik darajasi (%) X	YAIM o‘sishi (%) Y	X ²	Y ²	X*Y
2015	68,2	107,9	4651,24	11642,41	7358,78
2016	68,7	106,7	4719,69	11384,89	7330,29
2017	69,2	104,7	4788,64	10962,0	7245,24
2018	67,4	105,7	4542,76	11172,49	7124,18
2019	68,1	106,8	4637,61	11406,24	7273,08
2020	66	101,6	4356	10322,56	6705,6
2021	67	108,2	4489	11707,24	7249,4
2022	67,2	106,1	4515,84	11257,21	7129,92
2023	67,9	106,3	460,41	11299,69	7217,77
2024	68,3	106,7	4664,89	11384,89	7287,61
Jami	678	1060,7	45980,68	112539,71	79171,27

Ishchi jadvald ma’lumotlaridan foydalanib korrelyatsiya va regressiya koeffitsiyentlarini aniqlaymiz.

$$r \approx 0,41$$

Chiziqli regressiya modeli:

$$Y=a+b*X$$

$$B \approx 0,835, a \approx 49,46$$

$$Y=49,46+0,835*X$$

Bu model shuni ko‘rsatadi: Bandlik darajasi 1% ga oshganda YAIM o‘sishi taxminan 0.83% ga oshadi. Bandlik darajasi va kambag‘allik darajasi ko‘rsatkichlari o‘rtasida bog‘lanishni aniqlash maqsadida korrelyatsiya va regressiya tahlilini ko‘rib chiqamiz.

2-jadval

Korrelyatsiya koeffitsiyentini hisoblash

Yil	Bandlik darajasi (%) X	Kambag‘llik darajasi Y(%)	X ²	Y ²	X*Y
2015	68,2	17.2	4651,24	295,84	1173,04
2016	68,7	16.8	4719,69	282,24	1154,16
2017	69,2	16.0	4788,64	256,00	1107,20
2018	67,4	15.3	4542,76	234,09	1031,22
2019	68,1	14.7	4637,61	216,09	1001,07
2020	66	14.0	4356	196,00	924,00
2021	67	15.5	4489	240,25	1038,50
2022	67,2	14.2	4515,84	201,64	954,24
2023	67,9	13.5	460,41	182,25	916,65
2024	68,3	12.8	4664,89	163,84	874,24
Jami	678	150,3	45976,08	2268,24	10174,32

Pearson korrelyatsiyasiga ko'ra hisoblash natijalari quyidagicha bo'ladi:

$$R \approx -0,75$$

Bundan ko'rinib turibdiki, bu ikki o'zgaruvchi o'rtasida manfiy korrelyatsiya mavjud, ya'ni bandlik darajasi oshganda kambag'allik darajasi kamayadi.

Regressiya tenglamasini tuzish orqali ikki o'zgaruvchining bog'lanish zichligi aniqlanadi.

$$Y = 103,17 - 1,30X, b = -1,30, a = 103,17$$

Bandlik darajasi 1% ga ohsa, kambag'allik darajasi o'rtacha 1.3% ga kamayadi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, aholi bandligi kambag'allikni kamaytirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Biroq bandlikning miqdoriy emas, balki sifat ko'rsatkichlari-ish haqi, mehnat unumdorligi, ijtimoiy himoya darajasi muhim ahamiyatga ega. Kambag'allikni qisqartirish strategiyasi quyidagi yo'nalishlarni qamrab olishi zarur: Yangi va barqaror ish o'rinlari yaratish. Kasb-hunar va malaka oshirish tizimini rivojlantirish. Norasmiy bandlikni qisqartirish. Ijtimoiy himoya mexanizmlarini kuchaytirish. Shunday qilib, bandlik siyosati va ijtimoiy siyosat uyg'unligi iqtisodiy barqarorlik va aholi farovonligining muhim sharti hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Махмудов О.Х. (2021) Оилаларда камбағалликни қисқартириш омиллари. Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар илмий электрон журнали. № 6. Б. 267-276.

2. Узakov К.П. (2021) Камбағалликни қисқартиришда аҳоли бандлигини таъминлаш. Academic Research in Educational Sciences. Vol. 2. Issue 10. DOI:10.24412/2181-1385-2021-10-579-594.

3. Хушвақов А.Б. (2022) Ўзбекистонда камбағалликни камайтиришда кичик бизнес ва тadbirkorликнинг ўрни. Инновацион технологиялар. №3 (47). https://cyberleninka.ru/article/n/zbekistonda_kamba-allikni_kamaytirishda_kichik_biznes_va_tadbirkorlikning_o_rni

4. Яковца Ю.В. (2004) Теоретические основы и модели долгосрочного макроэкономического прогнозирования. М.: МФК. С. 296

5. O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi ma'lumotlari. <https://gov.uz/oz/bv>

6. Stigler G.J. (1951) The division of labor is limited by the extent of the market. Journal of political economy. Vol. 59. Issue 3. P. 185-193

7. Gentile Michael. Population geography perspectives on the Central Asian Republics.

<https://www.iffs.se/media/1138/20051201135126filuh8ho7lj6iptus9rouey.pdf>

8. Tolametova Z.A. (2014) Demografik jarayonlar va ularning aholi bandligiga ta'siri. Экономика и бизнес. <https://cyberleninka.ru/article/n/demografik-zharayonlar-va-ularning-a-oli-bandligiga>

9. Sharipov J., Xalbekov A. (2023) Migratsiya jarayonlari, muammolari va mehnat migratsiyasini tartibga solish imkoniyatlari. <https://strategy.uz/index.php?news=1813>

10. Долбик-Воробей Т.А., Воробьева О.Д. (2018) Статистика населения и демография. Учебник. Москва: КНОРУС. С. 314

11. Борисов В.А. (2009) Демография. М.: НОТА ВЕНЕ. С. 272

12. Abdurahmonov Q.X. va boshqalar. (2014) Demografiya. Darslik. T.: IQTISODIYOT. B. 364

13. Abduramanov X. (2023) O‘zbekiston oilalarida tug‘ilishning ko‘payish sabablari va omillar. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali. № 4. B. 76-82

14. Qurbonov I. (2024). O‘zbekistonda axoli bandligini oshirish va kambag‘allikni qisqartirish yo‘nalishlari. Research and implementation. Vol. 2. Issue 1. B. 10-28. <https://rai-journal.uz/index.php/rai/article/view/232>